

ARAL MASHQALASI BMSH NÁZERINDE

Jiemuratov Naurizbek

QMU tariyx qániygeligi 2-kurs magistranti

Ilmiy basshı: doc **S. Saymanov**

Anotaciya: Usi maqalada Aral teńiziniń házirgi kúndegi awır jaǵdayin jaqsılawǵa qaratilǵan islawlar keltrilip ótilgen. Bunda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevtiń BMSH menen birgeliktegi Araldı qutqarıw boyınsha islerin ayırıqsha atap ótilgen. Bul is ilájlar pútkil Aral teńizi atrapında jasawshi xalıqlar ushin júdá áhmiyetke iye.

Taynish sózler: Aral teńizi, BMSH 72-sessiya, Pan Gi Mun, Túrkménstan Antoni Guterrsh, YUNESKO, Jol kartası.

2018 jılǵa shekem Aral hám Aral teńizine itibar tek aman qalǵan xalıqtıń, tiykarınan, jergilikli qaraqalpaqlar jáne bul aymaqta tuwılǵan bir neshe ruslardan ibarat bolǵan jergilikli zatlardı qazib alıw hám saqlawǵa qaratildi. Onıń ushın jańa dáwirdiń mashqalası dep ısenilgen. Bul bolsa Shavkat Miromanovich Mirziyoyevtiń Ózbekstan Respublikası basshısı lawazımına keliwi menen boldı. Ele Ózbekstan Bas ministri bolıp, Moynaqta BMSH Bas xatkeri Pan Gi Mundi qabıl eter eken, jergilikli xalıqqa bul aymaqtı ózgeriwge wáde bergen edi. Prezident bolǵannan keyin, ol óz wádelerin unıtpadı hám 2017-jıl 19-sentyabrde Birlesken Milletler Shólkemi Bas Assambleyasınıń 72-sessiyasındaǵı birinshi sóylewinde sonday dedi: “Búgingi kúnde teńizdiń qurıwı aqıbetlerin saplastırıw aktiv bolıwdı talap etedi. xalıq aralıq jetekshi shólkemler ” hám bul mashqalaǵa itibarın qaratti..¹

2018-jıl avgust ayında Túrkménstanda bolıp ótken Araldı qutqarıw xalıq aralıq fondı shólkemlestiriwshileri - Mámleket basshılarınıń jıynalıısında Ózbekstan Prezidenti Sh. Mirziyoyev regiondı ekologiyalıq innovatsiyalar hám texnologiyalar zonası dep járiyalaw usınısı menen shıqtı. Ózbekstan húkimeti hám BMSH ortasında BMSH Bas Assambleyasınıń Aralboyı aymaǵın ekologiyalıq innovatsiyalar hám texnologiyalar zonası dep járiyalaw tuwrısındaǵı arnawlı rezolyutsiyası joybarı kelisip alındı. Joybar 2019-jıl 25-oktyabr kúni Nókis qalasında bolıp ótken “Aral teńizi - ekologiyalıq innovatsiyalar hám texnologiyalar aymaǵı” temasındaǵı xalıq aralıq joqarı dárejedege konferensiyada kórip shıǵıldı. Nókiske videomurojaat jibegen BMSH Bas xatkeri Antoniu Guterrish teńizdiń joq bolıwı, adamlardıń turmıs sharayatı hám salamatlıǵı ushın kóplegen unamsız aqıbetlerge alıp kelgenine qaramay, Ózbekstan húkimeti hám jáhán jámiyetshiliginiń birgeliktegi umtılıw-

¹ Ózbekstan Respublikası Prezidenti SH.M.Mirziyoyevtiń BMSHtıń 72-sessiyasında shıǵıp sóylegen bayanatı. “Erkin Qaraqalpaqstan” gazetası 2017-jıl 21-sentyabr, № 114.

háreketleri nátiyjesinde ekenin aytıp ótti. 2018-jıl 27-noyabr kúni BMSHning Nyu-York qalasındaǵı bas rezidenciyaında Aral teńizi boyınsha insan qawipsizligi boyınsha kóp sheriklik maqsetli fondınıń joqarı dárejedegi arnawlı jıynalısheńberinde dúziliwi Prezident baǵdarın ámeliy turmısqa qollanıwı júdá zárúrli qádem boldı. Region (MPHSTF) fondınıń maqset hám baǵdarları - transformatsion, mútajlıklerge tiykarlangan, insan huqıqları hám óz maqsetlerinde inklyuziv bolıw, dúnyadaǵı eń iri texnogen bálelerden birine kóp tarmaqlı hám adamlarǵa jóneltirilgen sharalardı kúsheytiw hám túsindiriw. MPHSTF turaqlı nátiyjelerge erisiw ushın járdem aǵımın muwapıqlastırıw hám járdem processinde húkimet jetekshiligin asırıw ushın izbe-iz strategiyanı usınıs etedi. Fondınıń strategiyaları óz-ara baylanıslı bolǵan altı klasterdi sheshiwge qaratılǵan:

- (I) Ekologiyalıq qawipsizlik;
- (II) ekonomikalıq qawipsizlik;
- (III) azıq-awqat qawipsizligi;
- (IV) salamatlıq qawipsizligi;
- (V) social támiynat ;
- (VI) donor járdeminiń nátiyjesizligi.

Usınıń menen birge, Ózbekstan húkimetiniń 2018-jıl 16 -noyabr degi 965 f-sanlı sheshimi menen Prezident tapsırmaların ámelge asırıw ilajları “Jol kartası” islep shıǵıldı hám tastıyıqlandı. Bul baǵdarlama sheńberinde ámelge asırılǵan dáslepki ilajlardan biri qurıǵan teńiz túbinde terek egiw jumısların keń kólemlı rawajlandırıw, landshafttı turaqlılastırıw hám ıqlım ózgeriwine qarsı gúrestiń jańasha jantasıwı boldı¹.

Ózbekstan húkimeti 2018-jılda regiondaǵı ekologiyalıq jáne social-ekonomikalıq jaǵdayn jaqsılaw maqsetinde Aral teńiziniń qurıǵan túbinde nál egiw boyınsha keń kólemlı aksiyanı basladı. Jumısqa tınısh xalıq hám áskeriy bólimlerdiń zárúrli kúshleri tartildi, bul eki jıl ishinde derlik million gektar maydandı iyelew imkaniyatın berdi. Nál egiw jer usılında da, samolyotlar járdeminde de - ámelge asırıldı. Abadanlastırıw jumısları, tiykarınan, respublika byudjeti esabınan ámelge asırılǵan bolsa -da, BMSH shólkemleriniń úlesi bar. BMSH Rawajlanıw Programması hám YuNESKOnıń “Aralboyi regionında awıldıń turaqlı rawajlanıwına kómeklesiw arqalı insan qawipsizligin támiyinlewdiń aktual máselelerin sheshiw” qospa joybarı sheńberinde Qaraqalpaqstan mámleket toǵay xojalıǵınıń texnikalıq hám institutsional potencialın bekkemlew boyınsha jumıslar alıp barıldı. Aral teńiziniń qurıǵan túbinde seksewil jetistiriwshi orınlarǵa, sonıń menen birge, wálayat toǵay xojalıǵı qasında kóbirek nál jetistiriw hám egiw ushın nál jetistiretin orınlar shólkemlestiriw ushın BMSH Rawajlanıw programması YUNESKO tárepinen

¹ Orol dengizi qurıǵan tubining monitoringi Texnika fanlari doktori, prof. V.A. Duxovniy, d.b.s. G.V. Stulina, d.b.s. Sh.M. Kenjabayeva Toshkent 2020 8-9 bet

ajratilgan arawli awil xojaligi texnikasi ham koshpeli vagonlar jetkizip berildi. Bunnan tısqari, joybar ilimiy tiykarlangan jantasiwlardi kusheytiv ham natiyjeli togay egiv ameliyatiniñ xalıq aralıq ameliyatın engiziwge qaratılğan. 2020 -jılda joybar tiykarında Toğayzarlarđi ósiriw komitetiniñ 100 dana qanıgeleri ushın bir qatar treniñler shólkemlestiriledi. Innovciyalıq rawajlanıw ministrliđi “Jol kartasın”dađı jumıslarda aktiv qatnasıp atır².

Ózbekstan Respublikası Prezidentiniñ 2018-jıl 16 -oktyabrdegi “Ózbekstan Respublikası Prezidenti janındađı Aralboyi regionı xalıq aralıq innovciyalıq orayın shólkemlestiriw tuwrısında”gi PQ-3975-sanlı sheshimi qol qoyıldı. Xalıq aralıq innovciyalıq oray iskerliginiñ tiykarđı maqsetleri ham ústin turatuđın bađdarları tómendegilerden ibarat : Aral teñizi qurıgan tubining kebirlengen jerlerinde ekotizim ham turaqlı turmıstı jaqsılaw;

innovatsiyalardı islep shıđıw ham engiziw ham kebirlengen ortalıqtađı túrli mashqalalardı sheshiw boyınsha xalıq aralıq shólkemler menen sheriklik qılıw boyınsha islerdi shólkemlestiriw;

Sınaq ushın tájiriybe maydanların jaratıw;

agranomshiliq, toğayshılıq, akvakultura, bioenergetika, eginlerdi diversifikatsiya qılıw, kompleks eginler, sharbashılıq, jaylawlardı jaqsılaw, qurğaqlıqtı basqarıw ham jumstiw, klimat ózgeriwine beyimlesiwdi óz ishine alğan innovciyalıq texnologiyalar ham jantasiwlardı anıqlaw, alğa jılıtıw ham transfer qılıw ;

Aral teñiziniñ qurıwı aqıbetlerin saplastırıw ham Aral teñizi háwizin ekologiyalıq salamatlandırıw salasında mámleket-jeke sheriklikti rawajlandırıw. Qurıgan teñiz tubiniñ jaña dáwiri monitoringi aldına mámleketimiz basshısı ğayratı menen alıp barılıp atırğan ózlestiriw jumıslarınıñ jaña dáwiri menen bir qatarda, 2012 jıl 20 dekabrinen keyin bul aymaqta júz bergen tábiyiy sharayatlardıñ ózgerisler dinamikasın bahalaw menen de belgilep qoyılğan qatar wazıypalar qoyıldı³.

Ádebiyatlar:

1. Ózbekstan Respublikası Prezidenti SH.M.Mirziyoevtiñ BMSHtıñ 72-sessiyasında shıđıp sóylegen bayanatı. “Erkin Qaraqalpaqstan” gazetası 2017-jıl 21-sentyabr, № 114.

2. **Gúlistan Annaqlıshova** “Barlıq iygilikli isler niyetke baylanıslı”. <https://joqargikenes.uz/>

3. Orol dengizi qurıgan tubining monitoringi Texnika fanları doktori, prof. V.A. Duxovniy, d.b.s. G.V. Stulina, d.b.s. Sh.M. Kenjabayeva Toshkent 2020y

² **Gúlistan Annaqlıshova** “Barlıq iygilikli isler niyetke baylanıslı”. <https://joqargikenes.uz/>

³ Orol dengizi qurıgan tubining monitoringi Texnika fanları doktori, prof. V.A. Duxovniy, d.b.s. G.V. Stulina, d.b.s. Sh.M. Kenjabayeva Toshkent 2020y

